

Грабовський Р. С.

*к.е.н, доц. кафедри маркетингу,
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені Степана Гжицького
<https://orcid.org/0000-0002-5701-6199>*

Дорош-Кізим М. М.

*к.е.н, доц. кафедри маркетингу,
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені Степана Гжицького
<https://orcid.org/0000-0001-5680-6669>*

Кубрак Н. Р.

*к.е.н, доц. кафедри маркетингу,
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені Степана Гжицького
<https://orcid.org/0000-0002-2834-9736>*

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

JEL Classification: Q13

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Дана робота присвячена використанню маркетингових інструментів та зарубіжних маркетингового досвіду у сільському господарстві. У дослідженні наведено дані щодо сучасного стану використання маркетинг в аграрних формуваннях. Проаналізовано можливі маркетингові інструменти які дають змогу впливати на рівень господарювання вітчизняних аграрних формувань.

До цих інструментів належать: вивчення ринку та споживчих потреб, ефективне ціноутворення, диверсифікація каналів збуту, комунікаційна стратегія, продуктова інноваційна з доданою вартістю тощо.

У публікації наведено зарубіжний досвід застосування маркетингу, який можна застосувати у вітчизняних реаліях

Результати проведеного дослідження дають змогу вітчизняним агровиробникам на мікрорівні удосконалювати свою діяльність, підвищувати економічну ефективність здобувати конкурентні переваги, розширювати обсяги збуту та освоювати нові ринки.

Ключові слова: маркетингова діяльність, конкурентоспроможність, маркетингові інструменти, агроформування, особисті селянські господарства, селянсько (фермерські) господарства, агрохолдинги.

Annotation. This study focuses on examining the role of marketing in ensuring the development of agricultural businesses, increasing their profitability, and enhancing competitiveness.

An analysis has been conducted to explore opportunities for increasing sales volumes, optimizing processes, identifying new distribution channels, diversification, and marketing innovations. The work is dedicated to the use of new marketing tools that contribute to

improving the efficiency of agricultural activities, as well as incorporating foreign marketing experience into agriculture.

The research presents data on the modern views of agricultural enterprise managers regarding the importance of applying marketing in agricultural businesses. The authors propose potential marketing tools that are either underutilized or not used at all, which could influence the performance level of domestic agricultural enterprises.

These tools include market research and understanding consumer needs, effective pricing, diversification of distribution channels, communication strategies, product innovation with added value, development of partnerships, consumer loyalty, education and professional development, export orientation, and more.

The publication also highlights international experiences in marketing that could be adapted to domestic realities. Specifically, it mentions direct marketing, the importance of uniting small producers, positioning and branding of regional products, and the practical application of technological innovations.

This is particularly important in the context of the gradual entry of domestic agricultural producers into foreign markets.

The findings of this study can be utilized by domestic agricultural producers at the micro level to improve their operations, enhance economic efficiency, gain competitive advantages, expand sales volumes, and penetrate new markets.

Keywords: Marketing activities, competitiveness, marketing tools, agricultural enterprises, personal peasant households, peasant (farm) households, agroholdings.

Вступ

Маркетингова діяльність у сільському господарстві відіграє важливу роль для підвищення прибутковості та конкурентоспроможності аграрних підприємств та забезпечення їх довгострокових перспектив. Маркетинг дозволяє ефективно визначити та задовольнити попит споживачів, допомагає фермерам зрозуміти, які культури чи продукти будуть користуватися найбільшим попитом. Завдяки брендингу та маркетинговій комунікації фермери можуть створити впізнаваний бренд, який споживачі пов'язуватимуть із якістю та натуральністю. Визначення пріоритетів у маркетинговій діяльності допомагає раціонально використовувати фінанси та час. В умовах конкуренції та змін у кліматі чи ринкових умовах маркетинг допомагає адаптуватися до нових викликів. Тренд на екологічність та органічність відкриває можливості для створення продукції з доданою вартістю.

Активна ринкова діяльність мотивує аграріїв впроваджувати нові технології, вдосконалювати продукцію та процеси, інвестувати в органічне землеробство, нішеві продукти, диверсифікацію діяльності тощо.

Ефективна маркетингова діяльність у сільському господарстві створює умови для більш успішної реалізації продукції, оптимізації процесів і забезпечення довгострокового розвитку аграрних підприємств.

Питанням підвищення конкурентоспроможності та використання маркетингових інструментів займалися такі дослідники: Броницький О.М., Гоменюк М.О., Донських А.С., Котикова О.І., Красноручський О.О., Маховський Д.В., Стахів О.А., Скриньковський Р.М. та інші.

Їх дослідження зосереджувались на особливостях функціонування вітчизняних сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, вивчення комплексу маркетингу агроформувань.

Динамічні зміни кон'юнктури ринку, інновації, запровадження сучасних технологій, активна конкуренція, а для України це і повномасштабне вторгнення у своїй сукупності зумовлюють перманентне вивчення маркетингового інструментарію.

Мета статті полягає у тому, щоб запропонувати агроформуванням актуальні маркетингові інструменти, які сприятимуть підвищенню ефективності його господарювання.

Результати

Вітчизняне сільське господарство завжди мало велике значення для економіки, продовольчої безпеки, конкурентоспроможності держави на світовому ринку. Окрім важливості для держави у цілому слід зазначити велику роль аграрної сфери для життя майже третини населення держави.

До війни темпи зростання сільського господарства в Україні були одними з найвищих серед інших секторів (із щорічним зростанням 5-6%), частка у ВВП складала 10,9%, до 2021 року сектор забезпечував 17% внутрішньої зайнятості. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року серйозно порушило виробництво та торгівлю продовольством в Україні, поставивши під загрозу продовольчу безпеку України та світу [1].

Основними виробниками аграрної продукції в Україні є три категорії. Це особисті селянські господарства, невеликі та середні сільськогосподарські підприємства у т. ч. селянсько (фермерські) господарства та крупні аграрні формування у т. ч. агрохолдинги.

Протягом тривалого часу спостерігається тенденція до зменшення частки виробленої продукції особистими селянськими господарствами через об'єктивні причини. Насамперед на цю тенденцію впливають: демографічна ситуація, зменшення економічної мотивації, відсутність можливості застосування новітніх технологій, відсутність державної підтримки тощо.

Особливості господарювання малих, середніх, фермерських господарств у порівнянні із агрохолдингами полягають у відносно малих площах земельного ресурсу, орієнтацією на локальний ринок, обмеженості фінансових ресурсів, традиційних методах господарювання, браку трудових ресурсів і знань та можливостей участі в міжнародних ринках тощо.

Фермери і агрохолдинги доповнюють один одного у розвитку аграрного сектору України, хоча їхні підходи суттєво різняться. Фермери підтримують локальну економіку та сільські громади, тоді як агрохолдинги сприяють інтеграції України у світову економіку завдяки масштабам виробництва.

Загалом усі категорії агровиробників відчули негативний вплив повномасштабного вторгнення.

Під час повномасштабного вторгнення для усіх категорій вітчизняних агровиробників ускладнились умови господарювання. Пошкодження та захоплення засобів виробництва, перебої в інфраструктурі та логістиці, стрімке зростання цін на агрохімікати та паливо, а також нестача людських ресурсів мають величезний вплив на спроможність країни виробляти продовольство [6].

У цій складній ситуації аграрії зобов'язані використовувати усі можливі інструменти, які сприятимуть підвищенню ефективності їх діяльності.

Насамперед слід звернути увагу на незначне використання маркетингових інструментів.

Маркетинг є однією з функціональних сфер діяльності господарюючих суб'єктів, яка, зважаючи на вибрану орієнтацію діяльності, має різне значення та місце в організаційній побудові підприємства. Значною мірою саме тому серед керівників сільськогосподарських підприємств існують різні підходи щодо значущості різних сфер діяльності підприємства та управління ними (табл. 1).

Проведене опитування вітчизняними науковцями дає підстави для висновку, що ключовою сферою управління більшість керівників сільськогосподарських підприємств вважають управління фінансами. Другою за значущістю сферою є управління кадрами. Тобто перевага віддається саме тим сферам, які формують розширене відтворення господарства і найбільшою мірою визначають його потенціал.

Зважаючи на важливість управління фінансами та ефективну кадровою політикою слід зауважити, що саме маркетингові інструменти є тим, не до кінця використаним ресурсом, або можливістю, що може суттєво вплинути на ефективність господарювання сільськогосподарського виробника.

Сталий і конкурентоспроможний розвиток сільськогосподарського виробництва залежить від багатьох маркетингових чинників. Вони сприяють ефективному управлінню, розширенню ринків збуту, збереженню природних ресурсів та покращенню взаємодії з кінцевим споживачем.

Таблиця 1

Оцінка важливості різних сфер управління у сільськогосподарських підприємствах Львівської області [2]

Сфера управління	Оцінка значущості				Середнє значення за 4-бальною шкалою
	дуже важли-во	важли-во	мало важли-во	не-важли-во	
Управління фінансами	93,3	6,7	-	-	3,9
Управління кадрами	32,7	37,3	18,7	11,3	2,9
Управління маркетингом	20,3	47,2	32,5	-	2,9
Управління інноваціями	21,3	58,7	21,3	20,0	2,4
Управління дослідженнями і розвитком	10,0	7,3	40,7	42,0	1,9

На рис.1 зображено перелік маркетингових інструментів, які можуть позитивно впливати на рівень господарювання вітчизняних аграрних формувань.

Рис. 1. Маркетингові інструменти впливу на підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства*

* власна розробка

Як свідчить наведені дані в табл.1, вітчизняні аграрії не вважають пріоритетом у своїй роботі використання маркетингових інструментів. Тим вони суттєво погіршують результати своєї діяльності, обмежують можливості нарощування виробництва, не мають змоги вивчати потреби та налагоджувати активну комунікацію із цільовою аудиторією, ефективно просувати свою продукцію на локальному ринку.

На ринку сільськогосподарської продукції панує чиста конкуренція, проте завдяки вивченню споживчих потреб на локальному ринку керівництво сільськогосподарського підприємства може диверсифікувати свою діяльність, створити унікальну продуктову пропозицію, запровадити глибоку переробку і як наслідок збільшити додану вартість.

Завдяки сегментації цільової аудиторії і наступному позиціонуванню продукції можна освоювати нові ніші і підвищувати економічні показники.

Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію залежить від кон'юнктури на ринку, але за допомогою застосування динамічного ціноутворення (зниження цін для швидкого збуту під час піку врожаю або підвищення цін на продукцію з доданою вартістю, як-от фермерські делікатеси) агроформування здатне досягнути переваг у середовищі однотипної продукції.

Лише не значна кількість агроформувань диверсифікують канали збуту. До їх числа в основному належать господарства, які виробляють орендовану крафтову продукцію. Для сільськогосподарських підприємств важливо використовувати нові канали збуту. До них належить продаж через онлайн-платформи, локальні магазини, супермаркети та фермерські ринки. Прямий продаж від виробника до споживача (D2C), що дозволяє зменшити витрати на посередників.

Більшість агроформувань не надають великої ваги упаковці, або консервативні у дизайні упакуванні своєї продукції. Ми вважаємо, що використання екологічної упаковки не лише відповідає вимогам сталого розвитку, але і залишається актуальним маркетинговим інструментом. Доповненням до цього є розробка унікального бренду, який асоціюється з якістю, натуральністю та місцевим виробництвом.

Велике значення має промоція продукції, яка відповідає принципам екологічного виробництва та сертифікація продукції (наприклад, органічний стандарт або Global G.A.P. [3]) для зміцнення довіри споживачів.

Для забезпечення збуту і створення можливості нарощення виробництва важливо активно розвивати партнерські відносини із торгівельними мережами, ресторанами, готелями та місцевими органами влади, брати участь у кооперативах для спільного маркетингу та розподілу продукції. Збільшуючи свою клієнтську базу агроформування має змогу забезпечувати обсяги збуту.

Рідкісним явищем для агроформувань є застосування цифрового маркетингу, інформаційних технологій та соціальних мереж для просування своєї продукції. Важко зустріти мобільні додатки чи навіть веб-сайти для продажу продукції, які використовують вітчизняні аграрії. Саме такий спосіб продажу та комунікації із споживачами щодалі тим більше набуває значення.

У цьому контексті варто активно застосовувати контент-маркетинг. Інформувати споживачів через блоги, відео, статті про користь продукції та екологічні ініціативи, проводити дегустації, ярмарки, заходи із залученням споживачів до процесів виробництва.

На нашу думку, розробка нішевих продуктів (органічний мед, фермерський сир, трав'яні чаї) є важливим маркетинговим інструментом у товарній політиці агроформування. У цьому контексті має значення правильне позиціонування свого товару, як унікального продукту, що має високу якість або спеціальні властивості (наприклад, безглютенова продукція). За рахунок таких дій господарство вироблятиме інноваційну продукцію із додатковою доданою вартістю.

Особливо важливим і стратегічним завданням для агроформувань є адаптація характеристик продукції до міжнародних стандартів якості та розробка маркетингових кампаній для закордонних ринків. У даний час саме експортна орієнтація дасть можливість для розвитку виробництва.

Вітчизняні агроформування активно не працюють у напрямку збільшення лояльності споживачів, впровадження програм лояльності, знижок або бонусів для постійних клієнтів, побудову тривалих відносин через прозорість і відкритість у виробництві.

Відсутність в арсеналі агроформування маркетингових інструментів, які активно застосовуються зумовлено невідповідною освітою керівників, або власників агроформування. Особливо це стосується дрібних фермерських господарств.

Для цього важливо проводити навчання маркетинговим практикам, трендам споживання та використання цифрових технологій, поширювати знання про ефективну рекламу, PR і просування продукції.

Впровадження цих чинників дозволяє сільськогосподарським виробникам зберігати конкурентоспроможність, підвищувати прибутковість свого бізнесу.

Використання традиційних маркетингових інструментів може доповнюватись вивченням і застосуванням зарубіжного досвіду у сфері маркетингу сільськогосподарської продукції, який може стати цінним джерелом ідей для вітчизняних виробників.

До однієї з практик господарювання фермерських господарств є така форма прямого маркетингу як "Farm-to-Table". Особливо вона поширена в США та Канаді.

Її суть полягає в продажі продукції без посередників через фермерські магазини, ярмарки, онлайн-платформи. Рух «від ферми до столу» зосереджується на отриманні інгредієнтів безпосередньо з місцевих ферм, щоб гарантувати, що в ресторанах і вдома подають найсвіжіші продукти. Цей підхід мінімізує відстань, яку їжа переміщує від ферми до споживача (наприклад закладів громадського харчування) [4].

Проблема дрібних виробників – це недостатність ресурсів для організації переробки, логістики, орендування та інших процесів. В ЄС і зокрема у Нідерландах, Бельгії, Великобританії, Польщі поширена практика створення кооперативів для спільного маркетингу. Такі утворення матимуть більше можливостей для створення спільного бренду, напрацювання політики товаропросування.

На даний час не є поширений досвід географічного неймінгу, який активно застосовується в країнах ЄС. У Європі популярним є використання географічного зазначення походження (наприклад, «Сир із Пармезану» чи «Шампанське») як частини бренду.

Використання цього досвіду полягає у позиціонуванні продукції як унікальної завдяки її походженню (наприклад, «Мед із Карпат» або «Органічне зерно з Херсонщини», «Мелітопольська черешня», «Закарпатське вино»). Але такий процес повинен супроводжуватись сертифікацією продукції відповідно до міжнародних стандартів. У цьому контексті в Україні активно сертифікують органічну продукцію з метою виходу на міжнародні ринки.

Позитивним досвідом для вітчизняних аграріїв є налагодження співпраці з місцевими ритейлерами, мережами. За їх допомогою можна просувати локальні продукти. Для запровадження такої практики необхідно розробляти привабливу упаковку та маркетингову стратегію.

Не використовуються у вітчизняному сільському господарстві інноваційні стратегії у виробництві продукції та просуванні. Ці технології в основному поширені в Японії, Південній Кореї.

Сучасний перетин технологій і сільського господарства відкриває нові горизонти в розвитку цієї традиційної галузі, яка значною мірою залежала від ручної праці та накопиченого досвіду. Сьогоднішні виклики, такі як забезпечення стійкості, підвищення ефективності та дефіцит робочої сили, вимагають впровадження інноваційних підходів, здатних радикально змінити методи вирощування та управління сільськогосподарськими культурами. Технології доповненої (AR), віртуальної (VR) та змішаної реальності (XR) демонструють величезний потенціал і поступово знаходять застосування в аграрній сфері. Ці інструменти сприяють впровадженню точного землеробства, підвищенню рівня навчання, збереженню ресурсів, адаптації до змін клімату та ефективній співпраці, що дозволяє подолати бар'єри та зробити сільськогосподарські практики більш стійкими, ефективними та продуктивними [5].

До переваг адаптації зарубіжного досвіду належить зростання прибутковості завдяки використанню нових каналів збуту, підвищенню довіри до продукції через сертифікацію та прозорість, створення унікальних конкурентних переваг.

Вітчизняним сільськогосподарським виробникам слід поєднувати ці практики із власними традиціями та ресурсами, що дозволить досягти успіху на локальному та міжнародному ринках.

Висновки

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств за допомогою маркетингових інструментів передбачає впровадження сучасних стратегій, спрямованих на поліпшення зв'язку з клієнтами, оптимізацію бізнес-процесів і створення унікальної пропозиції на ринку.

Правильне використання маркетингових інструментів допоможе проаналізувати ринок і визначити цільову аудиторію, розширити ринки збуту та клієнтську базу, збільшити дохідність сільськогосподарського бізнесу, розвивати партнерство і комунікації, підвищити якість продукції, проводити диверсифікацію виробництва, запроваджувати інновації тощо.

Список використаних джерел

1. Мамонова Н., Бородіна О. Браян К. URL: <https://www.tni.org/uk/article/ukrainian-agriculture-in-wartime> (дата звернення 01.11.2024)
2. Липчук В., Салука І, Грабовський Р., Липчук Н. Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія / В.В. Липчук, І.Я. Салука, Р.С. Грабовський, Н.В. Липчук. Дрогобич : Швидко друк, 2024. – 145 с.
3. Офіційна сторінка GLOBALG.A.P. URL: <https://www.globalgap.org/about/> (дата звернення 05.11.2024)
4. Cosmina B. Discover the farm-to-table focus on fresh, sustainable dining and how to join this movement. URL: <https://placement-international.com/blog/what-is-farm-to-table-movement> (дата звернення 06.11.2024)
5. Нова реальність для сільського господарства: Компанії, які використовують Apple Vision Pro та XR, VR та AR URL: <https://agtechcr.com/uk/archives/3907> (дата звернення 06.11.2024)
6. 9th edition of the infographic guide: "Agribusiness of Ukraine during the war" URL: <https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2022-eng/> (дата звернення 07.11.2024)